

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ФЕРМЕРЛИК БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ ПОПУЛЯЦИЯДА АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ КЕЛИБ ЧИҚИШИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ, БАРВАҚТ АНИҚЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ АЛГОРИТМИ

Нишонова Н.А.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада фермерлик билан шуғулланувчи аҳоли популяциясида артериал гипертензиянинг келиб чиқиши омиллари ўрганилиб, унинг математик модели ишлаб чиқилди. Тадқиқот Фарғона водийсидаги 2182 нафар аҳоли иштирокида амалга оширилди. Натижаларга кўра, артериал гипертензия ривожланишига таъсир этувчи 16 та хатар омиллари аниқланди ва улар кучли, ўрта ҳамда кам даражали гуруҳларга ажратилди. Энг муҳим омиллар сифатида коморбидлик, гиподинамия, ортиқча вазн, қандли диабет 2-тури ва дислипидемия қайд этилди. Олинган маълумотлар асосида артериал гипертензияни барвақт аниқлаш, олдини олиш ва назорат қилиш алгоритми ишлаб чиқилди. Таклиф этилган алгоритм тиббий хизмат самарадорлигини сезиларли ошириш имконини беради.

Калит сўзлар: артериал гипертензия, фермер аҳоли, хатар омиллари, математик модел, барвақт аниқлаш, профилактика, коморбидлик, дислипидемия, қандли диабет, гиподинамия

MATHEMATICAL MODEL OF ARTERIAL HYPERTENSION IN THE FARMING POPULATION, ALGORITHM FOR EARLY DETECTION AND PREVENTION

Nishonova N.A.

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. This article investigates the risk factors of arterial hypertension among the farming population and develops a mathematical model for its occurrence. The study was conducted among 2,182 individuals in the Fergana Valley. A total of 16 risk factors were identified and classified into strong, moderate, and weak categories based on their impact. The most significant factors included comorbidity, physical inactivity, overweight, type 2 diabetes mellitus, and dyslipidemia. Based on the findings, an algorithm for early detection, prevention, and control of arterial hypertension was developed. The proposed algorithm significantly improves the effectiveness of healthcare services.

Keywords: arterial hypertension, farming population, risk factors, mathematical model, early detection, prevention, comorbidity, dyslipidemia, diabetes mellitus, physical inactivity

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОПУЛЯЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ФЕРМЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, АЛГОРИТМ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

Нишонова Н.А.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. В данной статье изучены факторы риска развития артериальной гипертензии среди фермерского населения и разработана математическая модель её формирования. Исследование проведено среди 2182 жителей Ферганской долины. Выявлено 16 факторов риска, которые распределены на группы по степени влияния: сильные, умеренные и слабые. К наиболее значимым факторам отнесены коморбидность, гиподинамия, избыточная масса тела, сахарный диабет 2 типа и дислипидемия. На основе полученных данных разработан алгоритм раннего выявления, профилактики и контроля артериальной гипертензии. Предложенный подход способствует значительному повышению эффективности медицинской помощи.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, фермерское население, факторы риска, математическая модель, ранняя диагностика, профилактика, коморбидность, дислипидемия, сахарный диабет, гиподинамия

Мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё миқёсида юрак кон томир касалликлари (ЮҚК), жумладан, АГда юқори технологияли тиббий ёрдам кўрсатиш тизимининг яратилиши ўз самарадорлигини кўрсатади. Аммо шунга қарамадан, ушбу касалликларни, айниқса АГни, юқори аниқланган суръатлари сақланиб қолмоқда ва АГ ҳамда бошқа 300 дан ортиқ ХО билан яшовчи

аҳолига қаратилган, эпидемиологик хулосаларга “занжирланган/кишанланган” профилактик тадбирларни ишлаб чиқиш талаби қўйилмоқда [2;4]. Расмий статистика усуллари АГнинг ҳақиқий тарқалиш суръатини аҳоли орасида тақдим қила олмайди. Айнан шундай йўл тутиладики, ҳар иккинчи беморда АГ ўз вақтида аниқланмайди, АБ назоратдан четда қолади ва/ёки даволаниш самарадорлиги кескин камаяди, ҳаттоки бутунлай йўқолади [1;3].

Тадқиқот мақсади: фермерлик билан шуғулланувчи популяцияда артериал гипертензия келиб чиқишининг математик модели, барвақт аниқлаш ва олдини олиш алгоритми ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот объекти сифатида Фарғона водийсининг Андижон вилояти Пахтаобод туманида фермерлик фаолияти билан шуғулланувчи 2182 аҳоли (1069 эркаклар ва 1113 нафар $\geq 18-70$ ёшли аёллар) олинган.

Тадқиқот уч босқичда амалга оширилди: эпидемиологик тадқиқотга тайёргарлик (I босқич), тадқиқотни ўтказиш (II босқич) ва олинган натижаларни таҳлили (III босқич) сўровномали, биокимёвий ва инструментал текширув усуллари қўлланилди. АГни аниқлаш ва баҳолашда Россия (2020) ва Европа (ESC, 2018) кардиологлари жамиятларини тавсифлари мезон қилиб олинди. Фермерлар популяциясида хатар омилларини дислипидемия (ДЛП), алкоголь истеъмоли, кашандалик (сигарет ёки носвой чекиш), гипергликемия, трофологик статуснинг ўзгариши, гиподинамия, мева ва полиз махсулотларини кам истеъмол килиш (МППМКИК) ва коморбидликни ташхислаш ҳамда баҳолашда Россия тажрибаси (Countrywide integrated Noncommunicable Disease Intervention Programme - CINDI), Россия ва Европа кардиологлари илмий жамиятларининг (2018,2020) ҳамда Жаҳон Соғлиқни Саклаш Ташкилоти (ЖССТ) (2020) тавсиялар қўлланилди. Олинган маълумотларга статистик ишлов беришда Epi Info, R Microsoft office дастурлар жамланмасининг 2021 дастуридан фойдаланилди.

Тадқиқот натижаларини муҳокамаси. Фермерлик билан шуғулланувчи аҳоли популяциясида АГ “конструкциясини” яратиш ва уни олдиндан келиб чиқишини прогнозлаш амалиётини такомиллаштириш тадқиқотнинг якуний вазифаларидан бири бўлди. Шу мақсад билан фермерлик билан шуғулланувчи аҳоли популяциясида АГ келиб чиқишининг математик модели яратилди.

Маълумотларидан келиб чиқадики, фермерлик билан шуғулланувчи аҳолида артериал гипертензияга сезиларли ҳиссаси билан негатив таъсирни ўтказадиган 16 та хатар омиллари тасдиқланди. Айнан шулар АГ келиб чиқиши, авжланиши ва асоратланишлари хавфини туғдиради ёки куйидагича оширади:

1) сезиларли кучли тарзда АГни келтириб чиқарувчи ва/ёки унинг келиб чиқишида ҳиссаси юқори бўлган хатар омиллари – 6 та ва уларнинг статистик/клиник аҳамиятлари ишончли тасдиқланди: • коморбидлик – RR = 3,86; CI = (2,82 – 5,28); $\chi^2 = 504,83$; $P < 0,05$; • гиподинамия – RR = 2,85; CI = (2,18 – 3,74), $\chi^2 = 276,66$; $P < 0,05$; • ортиқча тана вазни – RR = 3,16; CI = (2,37 – 4,17), $\chi^2 = 343,35$; $P < 0,05$; • ҚД2 – RR = 11,71; CI = (6,87 – 21,22), $\chi^2 = 236,39$; $P < 0,05$; • ДЛП – RR = 10,81; CI = (6,26 – 20,08), $\chi^2 = 100,76$; $P < 0,05$; • СТК (RR = 10,88; CI = (6,58 – 18,85); $\chi^2 = 384,52$; $P < 0,05$).

2) Ўрта кучли даражада таъсир этиб Фб ШПда АГ хавфини кучайтирувчи хатар омиллар сифатида ҳам 6 та хатар омиллари ажратилди ва булар “2 – даражада хавф туғдирувчи”лар бўлиб қиёсан (“1 – даражали ХОга солиштирганда”) АГ келиб чиқиш хавфини 2,5 - 8,8 баробар кам туғдириб прогностик аҳамият касб этади. Уларнинг мазкур популяцияда АГга боғлиқликлари ва статистик аҳамияти куйидагича ифодаланади: • ортиқча туз истеъмолида - RR = 2,26, CI = (1,75 – 2,93), $\chi^2 = 157,47$, $P < 0,05$; • ХАКда - RR = 16,28, CI = (7,32 – 37,97), $\chi^2 = 122,44$, $P < 0,05$; • тамаки чекишда - RR = 1,87, CI = (1,45 – 2,42), $\chi^2 = 89,97$, $P < 0,05$; • аритмияда - RR = 13,47, CI = (5,88 – 34,31), $\chi^2 = 84,25$, $P < 0,05$; • фармакоэпидемиологик хатар омилларида - RR = 1,73, CI = (1,34 – 2,24), $\chi^2 = 69,19$, $P < 0,05$; • мева – сабзавот кам истеъмолида - RR = 1,65, CI = (1,27 – 2,13), $\chi^2 = 57,59$, $P < 0,05$.

3) кам даражада АГ келиб чиқиш хавфини туғдирувчи хатар омиллари (“2 – чи даражали ХО”) сифатида, ушбу популяция учун, 4 та омил (эркак жинси, аёл жинси, ирсий мойиллик ва алкоголь истеъмоли) тасдиқланди: • эркак жинсига боғлиқлик статистик сезиларли аҳамияти - RR = 1,29, CI = (1,00 – 1,66), $\chi^2 = 5,19$, $P < 0,05$; • аёл жинсида - RR = 0,78, CI = (0,60 – 1,00), $\chi^2 = 5,19$, $P < 0,05$; • ирсий мойилликда - RR = 1,22, CI = (0,93 – 1,59), $\chi^2 = 13,32$, $P < 0,05$; • алкоголь истеъмолида - RR = 0,72, CI = (0,54 – 0,98), $\chi^2 = 2,12$, $P < 0,145$;

Ушбу омиллар АГни “чакирувчи таъсирлари” сезиларли, аммо “2 – чи даражали ХО”га қиёслаганда 2,7 - 33 марта кучсиз ифодаланади ёки тасдиқланади.

Бу маълумотлар кучли, самарали ва асосли АГ профилактикасини фермерлик меҳнати билан шуғулланувчи аҳолида амалга ошириш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқотда ажратилган етакчи хатар омиллари текширилган аҳолида енгил, ўрта ва оғир АГнинг ривожланишида ўз улушини ифодаловчи ҳамда коморбидлик фони ролини акс эттирувчи математик модел яратилди, амалиётга жорий қилинди.

Келтирилган таҳлиллар тасдиқлайдики, ЕАГ ривожини ва унинг хавфини оширишда 7 та омил кучли (3 та), ўрта (2 та) ва кучсиз (2 та) таъсирларини ўтказишади ва статистик аҳамият касб этади.

Сийдик тош касаллиги АГ 1 – чи даражасининг келиб чиқишида ва/ёки унинг ривожланиш хавфини оширишда энг кучли омил сифатида тасдиқланади. Унинг ЕАГга боғлиқлигини статистик аҳамияти қуйидагича исботланади ва ифодаланади: $RR = 19,859$, $95\% CI = (12,263 - 32,160)$, $Chi^2 = 8070000$ $8888808807,095$, $2,12$, $P < 0,145$; $807,095$, $P = 0,000$.

Қандли диабет 2 – тури, СТКга қиёсланганда кучли, лекин 5,5 марта паст даражада ЕАГ хавфини оширувчи омил сифатида мазкур популяцияда исботланади [$RR = 7,630$, $95\% CI = (4,844 - 12,017)$, $Chi^2 = 146,160$; $P = 0,000$].

Иккинчи даражали аҳамиятга эга бўлиб ЕАГ келиб чиқиш хавфини Фб ШП да кучли оширувчи омил сифатида ДЛП тасдиқланади [$RR = 11,931$, $95\% CI = (7,550 - 18,852)$, $Chi^2 = 254,129$; $P = 0,000$]. Қиёсан унинг “таъсир кучи 3,5 баробар” кам ифодаланади ($P < 0,01$).

СТКга қиёсланганда, 16 баробар кам ифодаланиб қайд қилинади [$RR = 8,031$, $CI = (3,894 - 16,566)$, $Chi^2 = 49,408$; $P = 0,000$].

ЕАГ келиб чиқиш нисбий хавфи 19 марта кам бўлиб, ҳазм аъзолари касалликларига боғлиқ ҳолда исботланади [$RR = 6,254$, $95\% CI = (9,191 - 12,257)$, $Chi^2 = 41,739$; $P = 0,000$]. ЕАГ келиб чиқиш хавфи эркак ва аёлларда бошқа омилларга солиштирилганда энг кам даражада ифодаланиб, қуйидаги статистик аҳамиятлари тасдиқланди: 1) эркакларда $RR = 1,449$, $95\% CI = (1,001 - 2,098)$, $Chi^2 = 4,382$; $P = 0,036$; 2) аёлларда $RR = 0,690$, $95\% CI = (0,477 - 0,999)$, $Chi^2 = 4,382$ $P = 0,036$.

Ўрта оғир АГни ушбу популяцияда келиб чиқиш хавфини баҳолашга бағишланган таҳлил натижалари тасдиқлайдики, ЎОАГ хавфини – ҚД2 [$RR = 22,4$, $95\% CI = (14,2 - 35,4)$, $Chi^2 = 549,6$; $P = 0,00$], СТК [$RR = 9,6$, $95\% CI = (6,5 - 14,1)$, $Chi^2 = 339,0$; $P = 0,00$] ва гиперлипидемия Фб ШПда кучли оширади [$RR = 14,9$, $95\% CI = (9,5 - 23,4)$, $Chi^2 = 332,8$, $P = 0,00$].

Ушбу омилларга нисбатан 2,2 ва 2,6 баробар кам даражада ўрта оғир артериал гипертензиянинг келиб чиқиш нисбий хавфи аритмик коморбидликда [$RR = 24,4$, $95\% CI = (12,0 - 49,4)$; $Chi^2 = 191,5$; $P = 0,00$] ва ҳазм аъзолари касалликлари мавжудлигича (фон касаллик сифатида) боғлиқ ҳолда тасдиқланади [$RR = 22,2$, $95\% CI = (11,9 - 41,7)$; $Chi^2 = 227,6$; $P = 0,00$].

АГ 3 – даражасида текширилган аҳоли популяциясида асосий хатар омилларига (ҚД 2-тури, ДЛП, эркак жинси, аёл жинси) ва коморбидликка (СТК, аритмия, ҳазм аъзолари касалликлари) боғлиқ ҳолда келиб чиқишининг урганган. Улардан қуйидаги хулосалар келиб чиқади:

- ОАГ келиб чиқишининг юқори даражада ифодаланувчи нисбий хавф ҳазм аъзоларига боғлиқ ҳолда кузатилади [$RR = 20,4$, $95\% CI = (6,9 - 60,0)$; $Chi^2 = 97,9$; $P = 0,00$];
- қиёсан 6,4 баробар, ОАГ нисбий хавфи ДЛПга боғлиқ ҳолда тасдиқланади [$RR = 5,6$, $95\% CI = (1,8 - 18,0)$; $Chi^2 = 15,4$; $P = 0,00$];

- солиштирилганда 8,8 марта паст даражада ифодаланиб, ОАГ келиб чиқишининг нисбий хавфи кардиоаритмияларга боғлиқ ҳолда исботланади [$RR = 8,0$; $95\% CI = (1,7 - 37,0)$; $Chi^2 = 11,8$; $P = 0,00$];

- қиёсан 7,3 баробар кам даражада ОАГ келиб чиқишининг нисбий хавфи ҚД 2-турига боғлиқ ҳолда кузатилади [$RR = 5,1$;

- $95\% CI = (1,6 - 16,3)$; $Chi^2 = 13,4$; $P = 0,00$];
- солиштирилиб таҳлил қилинганда 16 баробар кам даражада ифодаланиб, ОАГ келиб чиқишининг нисбий хавфи СТКга боғлиқ ҳолда аниқланади [$RR = 3,2$; $95\% CI = (1,0 - 10,2)$; $Chi^2 = 6,6$; $P = 0,00$];
- бундай боғлиқлик эркакларда [$RR = 2,86$, $95\% CI = (0,91 - 9,02)$; $Chi^2 = 6,6$; $P = 0,06$] ва аёлларда [$RR = 0,35$, $95\% CI = (0,11 - 1,10)$; $Chi^2 = 3,58$; $P = 0,06$] ҳам сезиларли бўлиб, клиник аҳамиятга эга.

Ушбу натижалар фермерлик билан шуғулланувчи аҳолида енгил, ўрта оғир ва оғир артериал гипертензияси профилактикаси принциплари ҳамда уларни назорат қилишнинг “бош йўллари”ни кўрсатади, хос чора – тадбирлар хусусиятлари борлигини тасдиқлашади. Хусусан, улардан келиб чиқиб артериал гипертензияни фермерлик билан шуғулланувчи аҳоли популяциясида барвақт аниқлаш ва олдини олиш алгоритми ишлаб чиқилди, амалий фаолиятга жорий қилинди (1 – жадвалда кўрсатилган).

Хулоса. Фермерлик билан шуғулланувчи аҳоли учун АГ ва унинг хатар омиллари скрининги (узлуксиз ва даврий) мониторинги, бирламчи ва иккиламчи ҳамда учламчи профилактикаси, назорат қилиш фаолиятини уйғунлаштирувчи янги алгоритм/тизим яратилди. Бу тизимда ишлаш 50% (АГни барвақт аниқлашда) дан 85%гача (аҳоли профилактик дастурларига жалб қилинишини кучайтиришда) ва 90%гача (АГ назоратини тўлиқ таъминлашда) тиббий фаолиятнинг натижавийлигини оширади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бекезин В.В., Муравьев А.А., Козлова Л.В., Пересецкая О.В. Особенности профиля артериального давления у детей среднего школьного возраста в зависимости от продолжительности использования или различных девайсов //Российский кардиологический журнал. -2022; 27 (56), дополнительный выпуск. С.6.
2. Маковеева О.В., Быстров Г.С., Куваев П.О. Циркадный профиль артериального давления у мужчин с гипертонической болезнью //Российский кардиологический журнал. -2022; 27 (s 6) (апрель). С. 66.
3. Pereira J., Deaz O. Using Health chatbots for change: A Mappings Stud //J. Med Syst. -2019; 43 (5): 13 s.
4. World Health Organization. Noncommunicable disease //Factsheets. Geneva: WHO; 2018 Access – Sed. January 25, 2021.

Иқтибос учун: Нишонова Н.А. Фермерлик билан шуғулланувчи популяцияда артериал гипертензия келиб чиқишининг математик модели, барвақт аниқлаш ва олдини олиш алгоритми // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 334–338. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20098076>